

José M. García Arroyo¹
M. Luisa Domínguez López²

¹Psiquiatra. Profesor Asociado. Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

²Psicólogo clínico. Unidad de Salud Mental de La Palma del Condado. Huelva.

Correspondencia:
José M. García Arroyo
Luis Montoto 83, 3°C.
41018 Sevilla
E-mail: jmgarroyo@us.es

Aspectos psicológicos de la dismenorrea primaria

REVISIÓN

Resumen

La dismenorrea primaria o menstruación dolorosa es un problema que padecen la mitad de las chicas jóvenes, llevándolas a ausentarse de sus obligaciones y a consultas médicas repetidas. Hasta ahora, las teorías elaboradas sobre el problema han tenido un fundamento fisiológico, basado en las hormonas. Tan sólo unos pocos autores han encarado la dimensión psicológica, y es precisamente ésta la que trataremos el presente artículo.

Hemos tomado un grupo de chicas dismenorreicas que consultaron a Salud Mental y a las que se trató mediante psicoterapia. En este contexto, con un número bastante elevado de entrevistas, fue posible registrar con todo rigor sus expresiones verbales y, a partir de ellas, desentrañar los diferentes aspectos propios de su arquitectura subjetiva, que promueven o potencian el síntoma físico.

A partir de ahí, descubrimos distintos componentes que se hallan en juego: el umbral descendido para el dolor, la hiperreactividad emocional que conectamos con aquel y, sobre todo, problemas de rechazo con los "fenómenos propios de la mujer", el "hacerse mujer" y el "ser mujer". El sustento de estos efectos se halla en significados personales errados y sustentados en los mensajes recibidos por la paciente y aceptados como propios.

Palabras clave: Dismenorrea. Menstruación. Subjetividad. Ginecología psicosomática. Umbral de dolor. Emociones.

Summary

The primary dysmenorrhea, or painful menstruation is a problem that affected half of young girls, leading them to miss their obligations and repeated medical consultations. So far developed theories about the problem have a physiological basis, based on hormones, just a few authors have addressed the psychological dimension, what will be covered in this article. We took a group of dysmenorrheic girls who came to Mental Health and who was treated by psychotherapy. In this context, using a large number of interviews, it was possible to record their verbal expressions and from them, to discover aspects of their own subjective architecture that promote or enhance the physical symptoms.

We discovered that different components are at stake: the decreased threshold for pain, the increased emotional response as a result and above all, problems with rejection of the "phenomena of women" and "being a woman". The ground of these effects is in personal meanings and misconceptions based on the messages received and accepted by the patient as their own.

Key words: Dysmenorrhea. Menstruation. Subjectivity. Psychosomatic gynecology. Threshold for pain. Emotions.

Introducción

El término "dismenorrea" proviene del griego, traducéndose como: "alteración (*dys*) del flujo (*rhoia*) mensual (*men*)" y con él se designa un problema ya conocido por Hipócrates, quien lo asoció a la obstrucción del cuello uterino y a la detención del flujo menstrual. Actualmente, entendemos por "dismenorrea" el dolor abdominal o pélvico intenso que aparece poco antes de la menstruación o coincidiendo con ella, y que suele irradiarse a la región lumbar o hacia la raíz del muslo. Puede durar de horas a días y, a menudo, se acompaña de síntomas generales molestos: náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, cefaleas, fatiga, mareos, dolor de piernas, polaquituria, hinchazón e incluso deterioro del estado físico. Se considera normal la aparición de un dolor moderado o no excesivo pero, cuando es intenso, puede incapacitar a la mujer durante varios días para las tareas domésticas y/o laborales, llevarla a automedicarse o a consultas médicas frecuentes.

Se denomina "primaria" o "esencial" cuando la dismenorrea surge en ausencia de patología orgánica constatable (endometriosis, quiste ovárico, infecciones, etc.), apareciendo en chicas jóvenes, por debajo de los 25 años. Se inicia poco después de la primera regla y desaparece con la edad o tras haber gestado. Se ha comprobado que puede llegar a afectar a la mitad de las mujeres de edad pospuberal¹⁻³ y se estima que es la causa que produce mayor cantidad de horas perdidas de formación y trabajo en esas edades⁴.

Aún no se ha hallado una etiología convincente del trastorno, habiéndose aportado numerosas hipótesis (factores mecánicos, anatómicos, hormonales, etc.) que han sido desechados sistemáticamente. En el momento presente, se considera crucial el papel de las prostaglandinas producidas por el endometrio que provocan efectos de contracción e isquemia uterinas, junto a la sensibilización de las terminaciones nerviosas de la zona; cualquiera

de ellas conduciría al dolor. Este planteamiento se ha visto reforzada por los resultados positivos de los inhibidores de las prostaglandinas (ibuprofeno, naproxeno, ác. mefenámico, etc.). No obstante, sigue sin saberse si tales mediadores químicos son el origen o la consecuencia del problema.

A pesar de haberse invocado, sobre todo, los aspectos biológicos en el origen de la alteración, algunos autores clásicos se habían inclinado a favor de los factores psicológicos implicados en el problema; así, Taylor⁵ y Wengraf⁶ la entendieron como un trastorno psicossomático. Modernamente, ciertos estudios han enfatizado el papel de la personalidad, encontrándose una correlación positiva entre la intensidad de los síntomas y la predisposición al neuroticismo^{7,8}, la intervención de las alteraciones emocionales, el sentimiento de culpa, el miedo o ciertas reacciones traumáticas⁹.

Estas directrices nos permiten centrarnos aquí en una línea de investigación psicológica que intenta captar a estas mujeres, lo que lleva a saber cuáles son los componentes subjetivos que intervienen desencadenando y/o agravando el malestar que las aqueja. Hace algún tiempo, iniciamos un estudio parecido¹⁰, pero ahora realizamos una ampliación de aquél que completa de forma evidente a aquellas primicias.

El estudio emprendido se hace posible gracias a los conceptos heredados de la semiótica, gracias a los cuáles cualquier cuestión humana (p. ej. comer, dormir, abrigarse, etc.), por simple que esta sea, queda inscrita en un sistema de signos aportados y/o promovidos por la cultura¹¹⁻¹⁴. Bajo este novedoso prisma, el ciclo menstrual traspasa los límites de la pura fisiología para incrustarse en el seno de lo psicológico y lo social, tomando una serie de sentidos o significados que despliegan numerosas actitudes y comportamientos femeninos. Estos extremos quedan asegurados tan sólo pensando cómo en todas las culturas, casi sin excepción, la menstruación se

encuentra asociada a tabúes, mitos y supersticiones que pueden descubrirse aún en el mundo moderno por extraño que nos parezca.

Material y método

En esta investigación, hemos tomado 18 mujeres, con edades comprendidas entre 17 y 25 años, estudiadas en el Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Virgen Macarena" de Sevilla, que presentaron un cuadro de dismenorrea importante, hasta el punto de obligarlas a consumir dosis altas de analgésicos o a ausentarse de sus obligaciones. Estas chicas fueron tratadas mediante psicoterapia (de orientación psicoanalítica) tanto de forma individual como grupal durante varios meses y el resultado fue una mejoría clínica evidente en la mayoría de los casos; significa esto que la menstruación se transformó, para ellas, en un fenómeno bastante más llevadero, sin tanto dolor. Aunque la consulta inicial, en la mayoría de los casos, no se debió a la dismenorrea, se consideró a ésta como parte de sus problemas. Desde aquellas fechas hasta el momento presente, hemos tratado de idéntica forma y con los mismos efectos terapéuticos a otras 28 mujeres dismenorreicas con edades parecidas. Los nuevos resultados no contradicen a los anteriormente obtenidos, sino que los corroboran y, además, añaden bastantes detalles dignos de ser considerados.

Para saber qué les sucede realmente, la única manera posible es ayudarlas a desplegar la palabra y es en ésta en la que vamos a basar la investigación, pues en sus expresiones verbales se ponen de manifiesto las circunstancias ("internas") correlativas al síntoma. Dado que el número de sesiones realizadas fue bastante numeroso, tuvimos la oportunidad de recoger bastantes enunciados cuyo referente se ubica en las dificultades personales que atraviesan y que pueden conectarse con las manifestaciones dolorosas.

El método que vamos a emplear se desprende directamente de la propia intervención psicoterapéutica, pues ésta permite llevar a cabo una observación clínica con todo rigor. Esto se debe a que el terapeuta, durante las entrevistas, se encuentra en una actitud de escucha atenta a cuanto las pacientes quieran decir. Este *sapere aude* no es fácil de lograr pues requiere como condición previa dejar de lado o alejar de sí todo aquello que no sea pertinente a la propia situación. Cuando se actúa así, apartando de la conciencia cuanto pudiera impedir la captación de las expresiones verbales (supuestos teóricos, creencias personales, referencias al organismo, juicios de valor, etc.), se olvida lo que se sabe y solo entonces es posible registrar con la máxima fidelidad los diversos enunciados de las consultantes.

El material (verbal) obtenido durante las sesiones ha de cumplir con la condición de ser espontáneo y no influido o modificado por el observador, para no caer en lo que modernamente se denominan “prejuicios cognitivos”, esto es, falsificaciones de los resultados provocados por aquel que realiza la observación. Se supone que el material original hallado refleja lo que sucede en la “interioridad” de la paciente, quiere decir, que existe cierto isomorfismo entre los enunciados emitidos y la organización de la subjetividad de quién consulta.

A continuación, presentaremos en cada uno de los subapartados algunas expresiones (verbales) tomadas como ejemplo, sabiendo que son un calco de las emitidas por las demás pacientes, de tal forma que las conclusiones no resultan en ningún momento alteradas.

Resultados

Recogemos seguidamente los distintos componentes subjetivos que sostienen y/o potencian el síntoma físico (dolor menstrual); estos no fueron fáciles de captar, al menos en un principio, y se fueron decantando a medida que el tratamiento transcurría.

Umbral descendido para el dolor

Prácticamente la totalidad de las estudiadas muestra poca tolerancia al dolor. Es decir, que presentan un aumento de sensibilidad a este tipo de estímulos. Esto puede verse en cómo se hallaban instaladas en la queja constante ante la más mínima incomodidad, llegando en algunas ocasiones a extremos, como se observa en las siguientes expresiones:

- 20 años, estudiante de filología: “Creo que soy una persona que me quejo por todo y el dolor es para mí lo peor. Recuerdo que el otro día me dí un golpe en el dedo intentando colgar un cuadro y me afectó increíblemente, aunque parezca extraño terminé metiéndome en la cama”.
- 18 años, estudiante de medicina: “Soy muy neurótica y eso se ve en cómo me comporto cuando me duele algo, me pongo insoportable. Por poner algún ejemplo: el otro día me caí y me dí en el tobillo, no era nada pero fue horrible, me alteré de tal forma que no podía casi ni respirar”.
- 21 años, estudiante de farmacia: “En mi casa todo el mundo dice de mí que soy demasiado “quejica”. No me gusta que me lo digan, pero tengo que aceptarlo aunque me pese”. “Creo que mis protestas están relacionadas con cualquier incomodidad, por tonta que ésta sea”.

Añadimos a lo expuesto, que si la experiencia dolorosa se vive exageradamente, se acompaña necesariamente de miedo a la misma y de evitación de cualquier circunstancia en la que pueda presentarse. Este extremo se comprueba ante la inminencia de intervenciones médicas, que suelen estar especialmente proscritas (22 años, dependiente: “Tengo pavor a que me saquen sangre o me pongan inyecciones... en el momento en que veo una aguja salgo corriendo”; 18 años, peluquera: “Aunque sé que con este dolor tan fuerte que me entra tendría que ir al ginecólogo, no lo hago porque me da mucho miedo el instrumental y las exploraciones y, aunque una amiga me ha dicho que no duele, no me lo creo y sigo sin hacer nada”).

Este extremo fue ya intuido por algunos autores hace tiempo, como es el caso de Haman¹⁵ o Hunter¹⁶, quienes explicaron que simples contracciones uterinas en estas mujeres llegan a la conciencia en forma de dolor, mientras que no producen sensación alguna en mujeres normales.

A partir de ahí, el dolor capta complemente la atención de ellas y el hipogastrio, que antes no se tenía presente, ahora se impone a la conciencia, al tiempo que se reduce la concentración en otras actividades pudiéndose producir errores de cálculo en las tareas que se venían realizando (20 años, estudiante de filología: “Cuando me siento así de dolorida, no echo cuenta de nada, sólo quiero estar tumbada sin nada que me perturbe. Si emprendo alguna tarea, sé con seguridad que no me va a salir bien”).

Reacciones emocionales exageradas

El dolor, en principio, es una sensación, pero que se acompaña de respuestas emocionales en quién lo sufre. A menudo, ambas facetas (dolor y emoción) se confunden, aspecto que puede verse en cómo las mediciones efectuadas sobre el dolor evalúan más las respuestas emocionales que el dolor mismo¹⁷. Pues bien, hemos observado que las dismenorreicas se caracterizan por no controlar adecuadamente sus emociones, en el sentido de que muestran respuestas demasiado intensas en comparación con la situación que viven:

- 18 años, estudiante de medicina: “Debería ser una persona calmada, pero realmente no lo soy, pues creo que reacciono demasiado a cuanto sucede

a mi alrededor. Puedo decir que todo me afecta tremendamente”.

- 22 años, dependienta: “Muchas veces no me puedo controlar y eso es un fastidio. Creo que a mi novio lo altero bastante, pues a la primera de cambio, cuando no hace las cosas como a mí me gusta, me entra una rabia impresionante”.

Por nuestra parte, hemos podido demostrar que las emociones asociadas al dolor son las responsables del “umbral doloroso”¹⁸, quiere decir, que aquellas personas que tienden a la “hiperreactividad” suelen ser más sensibles al dolor y, en aquellas otras que presentan frialdad emocional (como los psicópatas), el umbral se encuentra mucho más elevado; contemplamos, por tanto, el umbral doloroso como algo móvil. En la dismenorreica, la hiperreactividad emocional puede conectarse directamente con la hiperalgesia que padecen, numerosas frases así lo confirman (20 años, estudiante de enfermería: “Yo me defino como una persona crispada, siempre lo estoy, y creo que puedo decir que cuando estoy más tranquila la regla me viene mejor, me duele un poco menos. En cambio, cuando estoy más alterada porque tenga algún problema el dolor se me hace insoportable”). Al mismo tiempo, la psicoterapia con ellas tiene como efecto el aumento del umbral doloroso, al producirse la liberación de tensiones (Misma paciente: “Desde que me desahogo con usted en la consulta, me encuentro muchísimo más tranquila y también tengo menos molestias”).

La asociación entre emociones exageradas y dolor menstrual ha sido insinuada, en cierto modo, en trabajos que conectan neuroticismo o ansiedad elevados y predisposición a experimentar de forma más intensa los síntomas somáticos^{7,8,19}.

Aparte de ser personas muy “reactivas”, lo que despierta en ellas las emociones suele ser la percepción del estado perturbado del cuerpo en la proximidad a la regla (hinchazón, pesadez, lasitud, malestar general...) o bien, la anticipación mental de que este suceso se halla próximo (21 años, estudiante de farmacia: “Me pongo muy alterada cuando siento que me viene. Lo vivo como un fastidio imponente y no lo puedo soportar. Presiento entonces que voy a estar cansada, con la mente torpe y más cosas, entonces me veo como una auténtica discapacitada. Comprendo que es exagerado lo que cuento, pero es lo que me ocurre y tengo que decirlo”). Al mismo tiempo, es posible que pequeñas molestias o, si acaso, un dolor bastante discreto se haga extraordinario bajo el peso de la influencia emocional (18 años, estudiante de medicina: “Desde que hablo aquí y puedo expresar lo que siento, creo que estoy mucho más tranquila y ahora no vivo la regla como antes, pues para mí era un drama. Ahora siento molestias, pero son pequeñitas en comparación a lo que eran, ahora son llevaderas. Llegar a esto me ha costado bastante esfuerzo y comprendo ahora que una mujer no tiene por qué sentirse como una enferma en esos momentos”).

En última instancia, el despuntar de las emociones (que descienden el umbral doloroso), se asocia a la percepción de ciertas molestias que funcionan (para ellas) como auténticas limitaciones personales, no soportándose y viviéndose exageradamente (21 años, estudiante de farmacia: “Ahora lo veo más claro: pienso que todo eso que pasa en mi cuerpo cada mes me impide hacer muchas cosas como es el caso de salir, bailar o simplemente disfrutar y eso, me refiero al no poder, me producen un cabreo infinito”).

La reacción emocional de estas chicas puede verse afectada por las personas que las rodean, dado que el dolor es un fenómeno intersubjetivo¹⁸. Al sentir dolor, se muestran más vulnerables, lo que las lleva a refugiarse en los demás, para ser calmadas; en este contexto no son raros los comportamientos regresivos.

Hemos de reconocer, además, que la menstruación dolorosa conduce a la mujer a un círculo vicioso, pues el dolor aumenta la emoción y ésta el dolor, produciéndose miedo a que llegue la regla la próxima vez y activando anticipatoriamente las emociones y, por tanto, la propensión a un nuevo dolor. La huella mnémica de esa etapa del ciclo puede reactivarse fácilmente tan pronto como se aproxima el momento.

3.3. Rechazo de los fenómenos propios de la mujer

En las verbalizaciones de las dismenorreicas, registramos un rechazo frontal a la menstruación. Esta última no es simplemente una descarga de sangre mensual debida a la influencia hormonal, sino que es también es un fenómeno psicológico y cultural. Como tal, va a formar parte del sistema de representaciones mentales de toda mujer, lo que supone dotarla de un sentido para sí misma, que puede variar en función de sus coordenadas subjetivas. De ahí, que pueda vivirse de diferentes modos, según la interprete quién la experimenta (como disgusto, pesar, dolor, orgullo, etc.). Nuestras pacientes mostraban las siguientes concepciones sobre la menstruación:

- Como frustración o impedimento (21 años, estudiante de informática: “Tengo que decir que para mí la regla es un fastidio total, pues no puedes hacer casi nada. Yo no consigo estudiar, no puedo salir con mis amigas y también tengo que decir que tampoco puedo hacer nada con mi novio”; 19 años, esteticista: “Es un verdadero coñazo y lo tengo que decir con todas las palabras. En ese momento, es como si la vida se me acabara completamente”).
- Como debilitamiento psíquico o físico (18 años, peluquera: “La regla te deja muerta, estás cansada y tu cuerpo se debilita y hasta puedes coger infecciones más fácilmente”).
- Como discapacidad o enfermedad (25 años, estudiante de bellas artes: “Se trata de una enfermedad que padecemos todas las mujeres y que los hombres no tienen. Siempre

en mi casa se habló de 'ponerse mala', y eso para mí no es un sentido figurado, es real").

- Como suciedad (17 años, estudiante: "He descubierto que para mí lo peor de todo es sentirme sucia, es algo insoportable pues tengo que lavarme constantemente, a pesar de que el médico dijo que no lo hiciera de forma tan exagerada. ¡Odio tenerla!").
- Motivo de vergüenza (19 años, secretaria: "Compraba las compresas a escondidas, porque para mí aquello era algo que me daba mucha vergüenza, quiero decir que no lo veía como algo natural").
- La posibilidad de embarazo (19 años, secretaria: "Mi abuela me decía: 'ahora los chicos te pueden tocar por aquí y por allí, pero no por abajo porque hay consecuencias'. Esto a mí me marcó, pues siempre le tuve gran miedo a las relaciones y al embarazo". 18 años, peluquera: "Cuando me vino la regla la primera vez, mi madre me dijo: 'ahora tienes que tener mucho cuidado con juntarte con niños, porque puedes quedarte embarazada. Eso es una chispita de nada y ya es para toda la vida'").
- Como castigo. Algunas pacientes pensaban que el dolor se asociaba al castigo por sus prácticas sexuales (masturbatorias o coitales). Pero la punición también puede deberse a otras eventualidades, como es el caso de una paciente que llegaba a creer que si se portaba mal con su madre la regla sería mucho más abundante y hasta podría desangrarse.
- Interpretaciones mágicas. También hemos podido constatar este tipo de interpretaciones, algunas de las cuáles parecen imposibles en esta época. Registramos las siguientes: con la regla no se puede una duchar, ni lavar la cabeza, no es posible mantener relaciones sexuales, las plantas se secan, la leche se corta, si se le da a un hombre queda "aliñado", etc.

Todas estas ideas pertenecen al orden de los significados (s) frente al significante "menstruación" (S), en cuyo caso se constituyen signos lingüísticos con los que la paciente puede operar fácilmente:

$$\frac{S}{s} \approx \frac{\text{Menstruación}}{\text{Suciedad}}$$

Por consiguiente, en estas mujeres, cada vez que la regla da señales de aparecer, se activa un proceso de significación que le asigna automáticamente un valor peyorativo; a su vez, éste puede activar las emociones como ya sabemos. Se observa, además, que en estas pacientes predominan los significados negativos atribuidos a la menstruación; sin embargo, otras mujeres sin dismenorrea poseían sentidos bastante más positivos sobre el fenómeno (confirmación de la feminidad, buen estado físico, salud, inexistencia de embarazo, etc.).

Hemos rastreado el conjunto de significados que cada mujer le daba a los sucesos menstruales y descubrimos

que su origen se halla en mensajes provenientes del medio familiar, de las figuras femeninas (habitualmente madre y abuela) y que fueron asumidos sin elaboración alguna por parte de la consultante (18 años, peluquera: "Cuando tuve la primera regla, mi madre me dijo que ésta era nuestro destino de mujer y que teníamos que seguirlo y tener todos los meses un trastorno. Yo me lo creí y cada vez que me venía, me ponía muy mal"). Del mismo modo, son muy importantes los mensajes que se producen en la primera regla, sobre todo si poseen una carga negativa.

También hemos registrado el rechazo de las chicas a sus propios órganos sexuales, lo que se observa en la negativa a hablar de ellos y en la fuerte sensación de incomodidad que muestran al hacerlo. La sola idea de la auto-observación pone nerviosas a muchas de ellas. Predominan aquí las ideas de suciedad o fealdad (19 años, estudiante de trabajo social: "Para mí esa parte del cuerpo es horrorosa, simplemente está ahí, pero no me gusta. Puedo decir que nunca me he mirado").

El trabajo psicoterapéutico exitoso que hemos realizado tiene como meta llevar a cabo un cambio en el significado, lo que supone una integración de la menstruación (o los órganos sexuales) en el aparato psíquico. Veamos, a título de ejemplo, el cambio favorable operado en una chica de 19 años (esteticista): "Hablar me ha beneficiado bastante y ahora entiendo todo de otra manera, me explico: para mí antes la regla era una pesadilla y ahora la veo como algo propio de la mujer y hasta algo completamente necesario". Se ha formado un nuevo signo lingüístico con el que la paciente puede operar:

$$\frac{S}{s} \approx \frac{\text{Menstruación}}{\text{Fenómeno fisiológico}}$$

Rechazo a hacerse mujer

La menstruación es uno de los cambios físicos que se producen en la primera etapa de la adolescencia y representa la maduración física y genital. Su aparición supone la entrada en el mundo de los adultos, un acontecimiento crucial para la comunidad y así lo entienden diferentes culturas en las que tienen lugar los llamados "ritos de paso" (p. ej. la "puesta de largo"). Hablamos de un cambio en cuanto a transformaciones psicológicas y también en el "rol" que se va a desempeñar en lo sucesivo. Existe la posibilidad de que una chica rechace cada uno de estos extremos, lo que supone un repudio frontal a hacerse mujer y conlleva seguir siendo niña y realizar comportamientos impropios de su edad.

En algunas dismenorreicas, hemos hallado una resistencia poderosa a la aparición de la regla y a otros cambios físicos, que evidencian el deseo de tener un cuerpo infantil:

- 22 años, dependienta: "Es como si ahora tuviera más cabeza, pues puedo ver todo de otra forma: creo que no he querido madurar, me refiero a hacerme mujer". "Seguir siendo una niña era mi ilusión, pues hacerse mayor era algo doloroso y no aceptaba que mi cuerpo cambiara".
- 18 años, estudiante de medicina: "Creo que me ha costado muchísimo aceptar que me hacía mujer y que mi cuerpo se transformaba en otra cosa distinta: me salían pelitos y los pechos, y no me gustaba".
- 19 años, secretaria: "Con 12 años, cuando tuve la primera regla, lloraba y mi madre me decía: 'ya no eres una niña'. No me sentó aquello bien, yo no quería cambiar, quería seguir siendo una niña". "Las niñas de mi colegio estaban orgullosas y decían 'ya soy mujer', pero a mí no me pasaba lo mismo. Yo no quería todo eso. Pensaba que los cambios eran algo negativo".

Peter Bloss²⁰ se ha referido a estos fenómenos adolescentes de una forma magistral hablando de afrontar el "duelo por el cuerpo infantil".

Si no se acepta el cambio físico de niña a mujer, difícilmente se van a operar los cambios psicológicos, impidiendo la formación de una adecuada identidad sexual adulta. Para poder aceptar el cambio físico, la adolescente no puede permanecer excesivamente fijada a las satisfacciones infantiles. Esto pudo constatarse con claridad en una chica de 17 años, estudiante, quien precisaba: "No he querido hacerme mayor, eso para mí ha sido un gran drama. Lo que he hecho y hago es ponerme ropa muy ajustada para que no se me note el pecho. Intento disimular mucho que mi cuerpo ha cambiado". "Mi ser natural me empuja a estar con niñas menores en edad que yo". "A mí me hubiera gustado seguir siendo una niña porque, cuando se es niña, todo son ventajas y yo he tenido muchísimo cariño por parte de toda mi familia al ser la más pequeña. No es malo querer eso, ¿a que no?".

En estas chicas hallamos, también, comportamientos infantiles (regresivos) que se descubrieron a lo largo de las sesiones (19 años, secretaria: "Siempre he sido como muy niña, mientras mis amigas salían, yo me quedaba en casa poniendo el Belén y el árbol de Navidad. Era como muy tonta". 20 años, estudiante de filología: "Por las noches sigo teniendo mucho miedo y, me da mucha vergüenza decirlo, duermo abrazada a un osito que tengo de pequeña").

Rechazo a ser mujer

Un aspecto que pudo constatarse en las dismenorreicas fue la incompreensión y/o rechazo del rol femenino y de la feminidad, basados en las ideas prejuiciosas que poseían sobre tales cuestiones. No es extraño hallar frecuentes protestas sobre el cometido biológicos de la mujer (menstruación, parto, embarazo, etc.) o sobre el papel social de ésta, afirmándose continuamente en las ventajas de ser hombre. A menudo,

asistimos a confusiones de bastante peso respecto a tales asuntos. Esto queda recogido en los siguientes enunciados:

- 18 años, estudiante de medicina: "Muchas veces no me entiendo, no puedo, porque veo en mí aspectos que no son demasiado deseables. Por ejemplo, si conozco a un chico y empiezo a salir con él, me convierto en una persona sumisa y eso me da un asco impresionante, porque no quiero ser así. Esto yo lo veo en muchas mujeres y me parece un comportamiento deplorable".
- 20 años, estudiante de filología: "No soporto ser una tía, porque todas las desventajas caen sobre nosotras. Una de ellas ya la conocemos: tener la regla. Eso los tíos no lo tienen". "Puedo decir más cosas: tenemos que ser modestas, someternos, no enfadarnos, ser cariñosas, etc. Yo estoy ya muy harta de todo este mamoneo y protesto energicamente".
- 19 años, secretaria: "Mi abuela me decía que yo tenía que ser formal y no hacer nada con los niños, mientras que sus nietos podían hartarse de hacer lo que quisieran. A mí esto no me parece nada bien, es una injusticia".

Aquí pudimos captar numerosos (auto)engaños pues, al principio, las restricciones (supuestamente) femeninas se sostenían en las actitudes de los hombres y se recogían frases como: "Ellos quieren que nos sometamos", "tenemos que estar todo el tiempo adorándolos para que nos quieran", "ellos tienen la culpa de que las mujeres seamos así", etc. A medida que las sesiones transcurrían, contemplaban cómo estos aspectos se hallaban en sí mismas y se mostraban otras expresiones diferentes: "un hombre no te domina solo si tú no te dejas", "siempre podemos decir que no a sus pretensiones, podemos ser más libres", etc. A la postre, en este tema, como en otros que hemos analizado, se descubren los mensajes recibidos en el seno de la familia, generalmente de la madre, como pilar básico de su organización femenina o bien, asumiendo sin más el papel de aquella (o de otros familiares femeninos cercanos e importantes):

- 20 años, estudiante de filología: "Mi madre es una persona muy sacrificada, está pendiente de todos nosotros en la casa. Yo la entiendo, pero me da un coraje terrible y lo sufro todos los días. No me gusta como actúa. Si una mujer tiene que responder de esa forma, yo me niego rotundamente".
- 20 años, estudiante de enfermería: "Cuando veo a mi madre tan dependiente de mi padre y sin saber qué hacer por sí misma, a mí se me revuelven las tripas. Veo que ese es el papel en mi casa de la mujer y a mí me da un coraje imponente. No puedo con eso".

Al mismo tiempo, descubren en ellas mismas aspectos del papel que más odia. La madre se constituía para ellas un modelo, al mismo tiempo rechazado y aceptado. Veámoslo:

- 21 años, estudiante de informática: "No soporto a mi madre, sobre todo cuando la veo tan servil con mi padre. Él

no hace nada de la casa, no la ayuda en nada y eso me pone enferma, pero tengo que reconocer que ella es así y no se la puede cambiar". "Cuando descubro en mí cosas que le pasan a mi madre, me pongo fatal, pues veo que son historias que están pasadas de moda".

Como consecuencia de todo lo anterior, estas personas difícilmente pueden aceptar su feminidad, dado que la entienden, como hemos visto, de una forma errada, tratándose de algo que va corrigiéndose en la propia terapia.

Finalmente, hallamos que las chicas con ideas más clásicas acerca del rol femenino parecen sufrir más síntomas (dolorosos) que aquellas otras con puntos de vista más modernos y flexibles, lo que se asocia, una vez más, con los mensajes recibidos y asumidos por la paciente. En este punto coincidimos con trabajos como los de Ruble²¹ o Woods²².

Discusión y conclusiones

En este artículo, hemos intentado estudiar los componentes psicológicos implicados en las jóvenes dismenorreicas. Una tarea complicada dado el secretismo que acompaña habitualmente a la menstruación y sobre el que existen pocas publicaciones²³. Hallamos una justificación para proceder así en: a) la alta frecuencia con que se presenta y lo aparatoso que es el cuadro, b) la insatisfacción de las explicaciones hormonales para los fenómenos que se producen y c) que la psicoterapia se mostró sumamente eficaz en la evolución del síntoma. Partimos de que la menstruación no es solo una cuestión fisiológica, sino que se incluye en un sistema signíco que pertenece a la cultura, situándonos en una complejidad digna de ser investigada.

Para lograr nuestros objetivos, hemos efectuado numerosas entrevistas inscritas en el mismo proceso psicoterapéutico. Este procedimiento, que constaba de muchas horas de atenta escucha, sirvió no sólo para que las pacientes alcanzasen la mejoría, sino también para aportarnos una valiosísima información sobre el trastorno y la organización subjetiva subyacente. No creemos que pueda utilizarse ningún otro procedimiento que no esté basado en las expresiones verbales para llegar a dichos objetivos, dado que el material que aflora tiene una naturaleza cualitativa (y no cuantitativa).

Hemos demostrado cómo las dismenorreicas presentaban un umbral doloroso descendido, de manera que las sensaciones displacenteras aparecían ante mínimos estímulos. Hemos asociado esta característica con la hiperreactividad emocional, tratándose de personas que se alteran con suma facilidad, a pesar presentarse ante nosotros con un aspecto de equilibradas; en este punto coincidimos plenamente con Kroger²⁴. Ahora bien, lo que pone en marcha el sistema de las emociones es verse con las alteraciones del cuerpo propias de esos días o bien, la anticipación mental de las mismas.

Ambas, funcionan como limitaciones que la dismenorreica no puede soportar y que se expresaron de muchas formas, como sentirse "enferma", "discapacitada", "no ser persona", "estar tonta", etc. Diferentes autores se percataron de las emociones alteradas de estas chicas, pero no entraron en detalle de cuáles eran los procesos que las encendían.

Además de lo expuesto, hemos hallado cómo las dismenorreicas se mueven en el rechazo de: los "fenómenos propios de la mujer", el "hacerse mujer" y el "ser mujer". Respecto al primero de ellos, la propia menstruación se llena de sentidos peyorativos (frustración, suciedad, castigo...) que impiden su aceptación. En cuanto al segundo, también descubrimos como muchas no quieren hacerse mujeres y, por tanto, seguir teniendo un cuerpo de niña y no tener la regla; se añade que muchas de ellas tienen comportamientos impropios de su edad. En relación al tercero, se observa como presentan un rechazo frontal al "ser mujer" con base en la idea errónea que ellas tienen acerca del tema y con la interpretación ingenua de que el hombre es más feliz y tiene muchas más prerrogativas.

Si bien algunos autores incidieron sobre el tipo de educación como determinante de las concepciones sobre estos sucesos²⁵, nosotros pensamos que todas estas construcciones mentales tienen punto de partida en los mensajes recibidos por figuras significativas de la familia y asumidos por la paciente. En particular, son los mensajes de la madre los que parecen tener gran peso que generalmente se hallan sustentados en emociones particulares de aquella (miedo a la enfermedad, al dolor, a la discapacidad, al sexo, etc.). De ahí que haya publicaciones en las que se propone tratar a las madres de estas pacientes.

La psicoterapia ayudó a estas pacientes sustancialmente, dado que: 1) Descargaban sus emociones en la consulta y/o grupo, lo que permitió que la experiencia dolorosa fuera mucho más llevadera y controlable. 2) Pudieron hablar de un asunto perteneciente al cuerpo (la menstruación) al que asignaron palabras, aspecto al que podemos llamar "significatización"²⁶, lo que permitió que se integrara en forma de representaciones en el aparato psíquico. La regla queda así subjetivada, lo que significa que la mujer la asume en tanto forma parte de su realidad femenina, una más de sus circunstancias y la incorpora a sus planes, con objeto de tenerla como límite de sus actuaciones. 3) Se cambiaron múltiples significados erróneos, que se encontraban faltos de cualquier lógica o, incluso, contaminados por interpretaciones mágicas.

Hallamos cómo los mensajes que instalan a la mujer en el desempeño de un papel clásico y asumidos por ella son mucho más condicionantes de la dismenorrea que otros más modernos, pero eso nos lleva a una importante cuestión: ¿aquellas que reciben mensajes más actuales dejan de sufrir este problema? La respuesta es que no tiene por qué no aparecer, pero, en tal caso, juega un papel importante

el asunto aludido de las limitaciones, algo que parece no soportarse en el mundo actual, donde los mensajes que circulan son que "hay que ser libre" o "no tener ninguna atadura".

Resta decir que la regla es uno de los fenómenos fisiológicos más sujetos a interpretaciones desde tiempos inmemoriales. Recordemos cómo Plinio el Viejo, en su Historia Natural, precisaba una serie de efectos del contacto con la mujer menstruante (los perros rabian, marchita las plantas, oxida el hierro, etc.) y sorprende cómo estas mismas ideas se encuentran en el mundo actual, de ahí que tengamos que considerar a los trastornos menstruales como un producto manufacturado de nuestra cultura.

Bibliografía

1. Pérez Sanz MP. La dismenorrea. *Jano* 1983;557:37-40.
2. Usandizaga JA, De la Fuente P. Ginecología (vol. 2). Madrid: Interamericana 1998.
3. Gonzalez Merlo J, Gonzalez Busquet J, Gonzalez Busquet E. Ginecología (8ª ed.). Barcelona: Masson 2003.
4. Davis AR, Westhoff CI. Primary dysmenorrhea in adolescent girls and treatment with oral contraceptives. *J Pediatr Adolescent Gynecol* 2001;14:3.
5. Taylor HC. Vascular congestion and hyperemia. *Am. J. Obst. and Gynec.* 1949;57:637-88.
6. Wengraf P. Psychodynamic and therapeutic aspects of functional dysmenorrhea. *Am J Obst and Gynec* 1944;48:477-88.
7. Coppen A, Kessel M. Menstruation and personality. *British Journal of Psychiatry* 1963;109:711-121.
8. Ploeg van der HM. Emotional states and the premenstrual syndrome. *Personality and Individual Differences* 1987;8:95-100.
9. Kaplan HI, Sadock BJ. Tratado de Psiquiatría (6ª ed.). Buenos Aires: Intermédica 1995.
10. García Arroyo JM. Aspectos psicológicos de la dismenorrea primaria. Libro de actas del I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación Pre y Postnatal. Valencia 1996.
11. De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Alianza 1990.
12. Lévi-Strauss C. Las estructuras elementales del parentesco (2 vols.). Barcelona: Planeta-Agostini 1985.
13. Lévi-Strauss C. Antropología estructural. Mexico: Siglo XXI 1997.
14. Eco U. La vida social como sistema de signos, en Introducción al estructuralismo. Madrid: Alianza 1973.
15. Haman JO. Pain threshold in dysmenorrea. *Am J Obst and Gynec* 1944;47:686-91.
16. Hunter WE, Rolf BB. Psychosomatic aspects of dysmenorrea. *Am J Obst and Gynec* 1947;53:123-31.
17. Chapman CR, Casey KL, Dubner R. Pain measurement: an overview. *Pain* 1985;22(1):1-31.
18. García Arroyo JM, Domínguez López ML. El dolor: una encrucijada entre el cuerpo y la subjetividad (partes I y II). Rev. Argentina de Clínica Neuropsiquiatría (actualmente en prensa) 2009.
19. Herrera Gutiérrez E, Gómez Amor J. Cambios emocionales y activación fisiológica. En: Gomez Amor J, Martínez Selva JM (ed). Psicobiología del ciclo menstrual. Madrid: UNED 1991.
20. Blos P. Psicoanálisis de la adolescencia. México: Mortiz 1975.
21. Ruble D, Brooks-Gunn J, Clarke A. Research on menstrual-related psychological changes: Alternative perspectives. En: Parsons J (ed). The psychobiology of sex differences and sex roles. New York: Hemisphere 1980.
22. Woods NF. Relationship of socialization and stress to perimenstrual symptoms, disability and menstrual attitudes. *Nurs Research* 1985;34:145-9.
23. Gomez Amor J, Martínez Selva JM. Psicobiología del ciclo menstrual. Madrid: UNED 1991.
24. Kroger WS, Freed SCh. Ginecología psicósomática. Barcelona: Salvat 1965.
25. Brooks-Gunn J, Ruble D. Men's and women's attitudes and beliefs about the menstrual cycle. *Sex. Roles* 1986;14:287-99.
26. Miller JA. La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós 2003.